

Nicht nur Daten, nicht nur Algorithmen? Akzeptanz als Basis des community-gesteuerten Aufbaus von DH-Infrastrukturen – Das Projekt „SHare-DH“

Nehr-Baseler, Patrick

nehr@ub.uni-kiel.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland
ORCID: 0009-0002-3497-9248

Scheinert, Philipp

scheinert@ub.uni-kiel.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland
ORCID: 0009-0008-8685-7828

Christ, Andreas

christ@ub.uni-kiel.de

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland
ORCID: 0000-0002-3591-2355

Voigtmann-Meising, Bastian

bastian.voigtmann@uni-flensburg.de

Europa-Universität Flensburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5565-7486

Überblickt man die „Vielzahl an Modellen zur Förderung der DH“ (Wuttke 2022) an deutschsprachigen Universitäten, erkennt man wie unterschiedlich weit die einzelnen Standorte bzgl. der digitalen Transformation der Geisteswissenschaften in Lehre wie Forschung fortgeschritten sind. Während an manchen Universitäten bereits Professuren, Studiengänge und Zentren bestehen (vgl. Schulz 2018), wird andernorts erst basale Infrastruktur für DH aufgebaut oder um die Anerkennung digitaler Ansätze gerungen. Oft ist Digitalisierung noch ein „Diffusionsprozess“, also „abhängig vom individuellen Commitment“ und den „individuellen Einstellungen“ (Budde 2021) von Forschenden und Lehrenden.

Zugleich hat Ulrike Wuttke Erfolgsfaktoren für den DH-Infrastrukturaufbau entwickelt: DH sei ein community-induziertes Phänomen und somit seien neben technologischen Aspekten die sozialen Rahmenbedingungen der digitalen Transformation zu betonen. Die bloße Konzentration auf technologische Aspekte könnte zum „Scheiter[n]“ entsprechender Bemühungen führen. Vielmehr brauche es eine

„breite Akzeptanz innerhalb der wissenschaftlichen Communities“ (Wuttke 2022; vgl. so ähnlich auch Budde 2021). Denn auch wenn vorsichtig von einer etablierten digitalen Infrastruktur gesprochen werden kann (vgl. Waters 2023, 98), lässt sich diese nur dann sinnvoll nutzen, wenn sie im wissenschaftlichen Miteinander auf Resonanz stößt.

Hier setzt das im Kontext des Digitalisierungsprogramms 4.0. des Landes Schleswig-Holstein geförderte, von der Europa-Universität Flensburg und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel durchgeführte Projekt „SHareDH – synergetische DH-Infrastrukturen in Schleswig-Holstein“, an. Dabei wird der Weg zur Akzeptanz (vgl. van den Ven und Chateau 2025) gegenüber digitalen Methoden, Daten als methodischer Basis und Algorithmen und Code als analytischem Rahmen als vielschichtig verstanden: „Akzeptanz entsteht, wenn der Sinn des Change-Prozesses deutlich wird“ (Budde 2021). Dafür benötigt es ein Narrativ zur Frage des „Warum Digital Humanities?“, das im besten Fall partizipativ generiert wird (vgl. dazu ebd.). Aus unserer Sicht entsteht ein solches Narrativ durch das Zusammenspiel dreier Faktoren: Zunächst bedarf es eines Verständnisses und einer Informiertheit gegenüber digitalen Methoden („understanding DH“). Außerdem ermöglicht eine gemeinsame epistemologische Reflexion eine Diskussion über den Erkenntniswert solcher Methoden („reflecting DH“), die zuletzt wiederum niedrigschwellig erprobt werden müssen, da auch praktisches Einlassen und Einüben die Notwendigkeit digitaler Transformation („doing DH“) verdeutlichen.

„Understanding DH“ hatte David Berry schon 2012 als zentralen Faktor des Ausbaus der digitalen Geisteswissenschaften ausgemacht (vgl. Berry 2012, 6). Dafür sollen in der Projektlaufzeit mehrere Lehr-Lern-Bausteine erstellt werden. Ein Einführungsbaustein soll in die (epistemologischen) Grundlagen digitalen Arbeitens einführen, um neben Grundkenntnissen (vgl. Schulz 2018, 92, 96) vor allem eine kritische digital – „data“ wie „algorithm“ (vgl. Dogruel 2021) – literacy zu vermitteln. Um Passfähigkeit für die Studieneingangsphase verschiedener Fächer der Fakultäten zu ermöglichen, wird dieser Baustein gemeinsam mit der Community aufgebaut. Haben Beispiele aus Basel doch die Notwendigkeit offener Kommunikation zwischen Lehrenden und Vermittlern von DH-Kompetenzen gezeigt (Langenegger/Schüpbach 2025, 231 f.), soll anknüpfend daran ein Workshop mit verschiedenen Lehrenden aus einer möglichst breiten Palette vertretener Fächer durchgeführt werden, um für die Bausteine Competency Questions (CQ) zu entwickeln (zur theoretischen Herkunft von CQ vgl. Grüninger und Fox 1995; zur Anwendung in den DH Burrows et al. 2021). Die Lehrenden begleiten die Bausteinentwicklung und überprüfen abschließend im Wintersemester 2026/2027 in ihren Lehrveranstaltungen die Kompatibilität des Bausteines.

Die Konfrontation mit DH kann und sollte aber auch zur (inter-)disziplinären Selbstreflexion führen, da die methodologischen und epistemologischen Grundlagen digitaler Forschung von der gesamten jeweiligen Fachcommunity eingeordnet werden müssen (vgl. Schwandt 2022;

Hiltmann 2024; Krämer 2025). Das Projekt möchte solche Reflexionen über entsprechende Veranstaltungen anstoßen („reflecting DH“). So wird in einer für das Sommersemester 2026 geplanten Vortragsreihe ausgelotet, wie digitale Methoden als Kontrollinstanzen gegenüber fachinternen aber auch interdisziplinären Meistererzählungen dienen können, inwiefern digitale Methoden aber auch selbst zu neuen normalisierten und standardisierten Forschungsnarrativen führen (zu epistemischen Narrativen der DH vgl. Kleymann et al. 2022).

Neben „understanding DH“ und „reflecting DH“ soll Interessierten und Studierenden jedoch auch das Arbeiten mit Methoden und Tools nähergebracht werden („doing DH“). Auch wenn der Gedanke an Algorithmen und Code für manche einschüchternd oder abschreckend wirkt, können mit möglichst niedrigschwelligen, unterstützenden Angeboten wie „Nodegoat“ (vgl. Simon et al. 2020) erste Kompetenzen auf- und Hemmschwellen abgebaut werden. Dies ermöglicht langfristig nicht nur die Etablierung einer „data literacy“, sondern ein nachhaltigeres Verständnis für Digital Humanities und digitale Workflows.

Ziel ist es, DH an den schleswig-holsteinischen Universitäten nicht nur als Praxis, sondern als eine epistemologische Herausforderung und Chance (vgl. hierzu jüngst Chavanayarn 2024) für die geisteswissenschaftlichen Communities und als Antriebskraft intra- wie interuniversitärer interdisziplinärer Bemühungen zu betrachten (vgl. Viola 2023, 46-48; Vogeler und Hofeneder 2024, 157 f.), DH in Flensburg und Kiel als einen „Möglichkeitsraum“ (Budde 2021) innovativer Lehre und Forschung zu etablieren. Das Poster dient dazu, unser Konzept zum DH-Infrastrukturaufbau zu präsentieren und in Diskussion mit vergleichbaren Initiativen bzw. KollegInnen an bereits stärker etablierten DH-Standorten zu treten.

Bibliographie

- Berry, David M.** 2012. „Introduction. Understanding the Digital Humanities.“ In *Understanding Digital Humanities*, hg. v. Dems, 1–20. Houndmills, New York: Palgrave Macmillan.
- Budde, Jannica.** 2021. „Der digitale Wandel als Motor der Hochschulentwicklung – Strategiemuster für die Digitalisierung der Hochschullehre.“ In *Digitalisierung in Studium und Lehre gemeinsam gestalten. Innovative Formate, Strategien und Netzwerke*, hg. v. Hochschulforum Digitalisierung, 165–180. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32849-8_10
- Burrows Toby, Doug Emery, Arthur Mitchell Fraas, Eero Hyvönen, Esko Ikkala, Mikko Koho, David Lewis, Andrew Morrison, Kevin Page, Lynn Ransom; Emma Cawfield Thomson, Jouni Tuominen, Athanasios Velios und Hanno Wijsman.** 2021. „A New Model for Manuscript Provenance Research: The Mapping Manuscript Migrations Project.“ In *Manuscript Studies* 6: unpaginiert.
- Chavanayarn, Siraprapa.** 2024. „Anti-essentialism and digital humanities: a defence of the field against epistemological challenges“. In *Cogent Arts and Humanities* 11: unpaginiert. <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2439158>
- Dogruel, Leyla.** 2021. „What is Algorithm Literacy. A Conceptualisation and Challenges Regarding its Empirical Measurement“. In *Algorithms and Communication*, hg. von Monika Taddicken und Christian Schumann, 67–93. Berlin: Digital Communication Research. <https://doi.org/10.48541/dcr.v9.3>
- Grüniger, Michael, und Mark S. Fox.** 1995. „The Role of Competency Questions in Enterprise Engineering.“ In *Benchmarking – Theory and Practice*, hg. von Asbjørn Rolstadås, 22–31. Boston, MA: Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-34847-6_3
- Hiltmann, Torsten.** 2024. „(Epistemologische) Grundlagen der Anwendung digitaler Methoden in den Geschichtswissenschaften.“ In *Digital Humanities in den Geschichtswissenschaften*, hg. von Christina Antenhofer, Christoph Kühberger und Arno Strohmeyer, 43–59. Wien: Böhlau.
- Kleymann, Rabea, Manuel Burghardt, Jonathan D. Geiger und Mareike Schumacher.** 2022. „Foreword to the Special Issue ‘Theorytellings: Epistemic Narratives in the Digital Humanities’.“ In *Journal of Cultural Analytics* 7: unpaginiert. <https://doi.org/10.22148/001c.55593>
- Krämer, Sybille.** 2025. „Der Stachel des Digitalen. Geisteswissenschaften und Digital Humanities“. Berlin: Suhrkamp.
- Langenegger, Catrina und Johanna Schüpbach. 2025. „Die Vermittlung von Digital Humanities und Data-Literacy an wissenschaftlichen Bibliotheken. Teaching digital humanities and data literacy at academic libraries“. In *Bibliotheksdienst* 59: 223–232. <https://doi.org/10.1515/bd-2025-0032>
- Schulz, Julian.** 2018. „Auf dem Weg zu einem DH-Curriculum. Digital Humanities in den Geschichts- und Kunstwissenschaften an der LMU München“. In *#DigiCampus. Digitale Forschung und Lehre in den Geisteswissenschaften. München: Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität*, hg. von Harald Klinke, 77–101. München: Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität.
- Schwandt, Silke.** 2022. „Opening the Black Box of Interpretation: Digital History Practices as Models of Knowledge“. In *History and Theory* 61: 77–85. <https://doi.org/10.1111/hith.12281>
- Simon, Tobias, Sven Pagel und Harald F.O. von Korflesch.** 2020. „Influencing Factors for Acceptance of Digital Tools in the Humanities. Einflussfaktoren für die Akzeptanz von digitalen Werkzeugen in den Geisteswissenschaften“. In *Proceedings of Mensch und Computer*: 17–27. <https://doi.org/10.1145/3404983.340552>
- Viola, Lorella.** 2023. „The Humanities in the Digital: Beyond Critical Digital Humanities“. Cham: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-16950-2>

Ven, Inge van den und Lucie Chateau. 2025. "Digital Culture and the Hermeneutic Tradition. Suspicion, Trust, and Dialogue". New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003372790>

Vogeler, Georg und Philipp Hofeneder. 2024. "Die digitale Transformation der österreichischen Geisteswissenschaften und ihre Herausforderung für die Zukunft: Strukturelle Perspektiven für die Integration von Datenwissenschaften, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz. In *Zeitschrift für Hochschulentwicklung (Sonderheft Forschung)* 18: 141–162. <https://doi.org/10.21240/zfhe/SH-F/09>

Waters, Donald J. 2023. "The emerging digital infrastructure for research in the humanities." In *International Journal on Digital Humanities* 24: 87–102. <https://doi.org/10.1007/s00799-022-00332-3>

Wuttke, Ulrike. 2022. "Wege bereiten, vermitteln und Denkräume schaffen! Reflexionen zu institutionellen und infrastrukturellen Erfolgsfaktoren für Digital Humanities an deutschen Universitäten auf Grundlage von Expert*inneninterviews". In *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaft* 7:unpaginiert . https://doi.org/10.17175/2022_006